

Научная статья
УДК 811.111.161.1'373.7:179.9
DOI: 10.5281/zenodo.14514130

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ ЧЕСТНОСТЬ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ И РУССКОЯЗЫЧНОЙ КАРТИНАХ МИРА

© 2024 Д.А. Гармаш

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»
ORCID 0000-0001-5724-1989

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматриваются сходства и отличия фразеологической репрезентации понятия *честность* в картинах мира англоязычного и русскоязычного лингвокультурных сообществ. Актуальность данной работы обусловлена лингвокультурологическим и сопоставительным подходами к изучению семантических особенностей фразеологизмов, репрезентирующих понятие *честность* в таких разноструктурных языках, как английский и русский. Общими признаками в значении фразеологизмов являются честность как качество человека; честное отношение к чему-н., честное поведение; заверение в честности. Отличием является то, что в английском языке наибольшей номинативной плотностью характеризуется признак прямота, прямодушие, правдивость, искренность, а в русском – правда и правдивость. Признак щедрость, великодушие, гостеприимность реализован только в значении английских фразеологизмов. В русском языке в отличие от английского зафиксировано большее количество фразеологических антонимов.

Ключевые слова: ценность, честность, семантический объем, семантический признак, фразеологизм, код культуры, стереотип, эталон.

Для цитирования: Гармаш Д.А. Фразеологическая репрезентация понятия *честность* в англоязычной и русскоязычной картинах мира / Д.А. Гармаш // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 125–135. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14514130>.

Введение. Статья посвящена описанию сходств и отличий фразеологической вербализации понятия *честность* в картинах мира англоязычного и русскоязычного сообществ.

Понятие *честность* носит междисциплинарный характер, потому как является предметом исследования философии [1], психологии [6], а также выступает социально-психологической категорией [2]. Ценностное понятие *честность* изучается как на материале английского [3; 10], немецкого [8] языков, так и в работах сопоставительного характера на материале русского и английского [7], русского и китайского [9] языков.

Честность – понятие морального сознания и этики, нравственное качество личности, норма поведения, условие социального и личного блага [5, с. 673]. В этике под *честностью* понимают моральное качество, отражающее одно из важнейших требований нравственности [4, с. 396].

Актуальность данной работы обусловлена лингвокультурологическим и сопоставительным подходами к изучению семантических особенностей фразеологизмов, репрезентирующих понятие *честность* в таких разноструктурных языках, как английский и русский.

В ходе анализа лексикографических источников было установлено, что семантический объем английского понятия *honesty* 'честность' представлен пятью признаками. Ядерным является признаком **the quality of being honest** 'честность как качество человека' [21; 22; 25]. Периферийными являются признаки: 1) **appropriateness, decency, decorum** 'уместность, благопристойность, подобающее поведение'; 2) **moral excellence** 'моральное совершенство'; 3) **generosity, liberality, hospitality** 'щедрость, великодушие, гостеприимность'; 4) **integrity, uprightness, truthfulness, sincerity** 'прямота, прямодушие, правдивость, искренность' [25].

Семантический объем понятия *честность* состоит из двух признаков. Ядерным признаком является **честный** (1) правдивый, прямой и добросовестный, свободный от всякого лукавства; 2) заслуживающий уважения, безупречный; 3) добросовестный, усердный) [13; 15; 17], а периферийным признаком – **честное отношение к чему-л., поведение** [17].

Объектом данного исследования является понятие *честность*, репрезентированное фразеологическими средствами в английском и русском языках. **Предметом** исследования выступают семантические и лингвокультурологические особенности анализируемых фразеологизмов. **Целью** работы является описание сходств и отличий вербализации исследуемого понятия в английской и русской фразеологических картинах мира.

Материалы и методы исследования. Материал исследования составили 140 английских и 116 русских фразеологических единиц (ФЕ), репрезентирующих понятие *честность*, отобранных из современных фразеологических и толковых словарей.

В корпус языкового материала вошли фразеологизмы, в значении которых актуализируются:

1) ядерные и периферийные признаки, составляющие семантический объем понятия, например, англ. *good faith* – the intention to be honest and helpful 'честность, честные намерения', рус. *с чистой совестью* '1) (человек) абсолютно честный, не совершивший дурного поступка';

2) в материал включены ФЕ не только со структурой словосочетания, но и со структурой предложения, являющиеся пословицами и поговорками, например, англ. *Honesty is the best policy* 'Честность – лучшая политика', рус. *Глаза открываются (открылись)* 'кто-л. освобождается от заблуждений, узнает истинный смысл чего-л.';

3) рассмотрения также заслуживают языковые единицы, являющиеся фразеологическими антонимами, вербализующими отрицательный полюс оппозиции ценность / антиценность. Такими единицами являются, например, англ. *by fair means or foul* 'всеми правдами и неправдами' – if someone tries to achieve something by fair means or foul they are prepared to use any possible method to achieve it, and they do not care if their behaviour is dishonest or unfair / *fair dinkum* 'воздавать должное, оценить кого-л. по справедливости' – 1) genuine or true; 2) (of behaviour) acceptable; рус. *кривить душой* 'быть неискренним, лицемерить, намеренно говорить неправду' / *душа нараспашку* 'чистосердечный, прямодушный, откровенный'.

В ходе исследования были использованы: метод фразеологической идентификации для выявления фразеологичности того или иного устойчивого словесного комплекса; сопоставительный метод для установления общих и отличительных семантических черт фразеологизмов в анализируемых языках; контекстуальный анализ для изучения функционирования ФЕ в контекстах; лингвокультурологический анализ, применяющийся для определения влияния национально-культурных факторов на

формирование целостного значения ФЕ и для описания специфики английской и русской ценностной картины мира.

Основная часть. Семантические особенности ФЕ, объективирующие понятие *честность*, представлены в таблице следующим образом:

- ядерные и периферийные признаки понятия, реализуемые в значении анализируемых ФЕ;
- признаки, отсутствующие в семантическом объеме понятия, однако реализуемые в значении ФЕ и, таким образом, расширяющие объем исследуемого понятия;
- признаки фразеологических антонимов.

Таблица. Семантические особенности фразеологической репрезентации понятий *honesty* 'честность' и *честность*

№	Тип семантического признака	Наименование признака		Кол-во ФЕ	
		англ. яз.	рус. яз.	англ. яз.	рус. яз.
1.	Ядерный признак понятия <i>honesty</i> / <i>честность</i> , реализуемый в значении ФЕ	the quality of being honest 'честность как качество человека'	честный: 1.1 черта характера; 1.2 не способный украсть или смошенничать; не допускающий обмана, мошенничества; основанный на таком способе приобретения чего-л.	19 (13%)	6 (5%)
					1 (1%)
2.	Периферийный признак понятия <i>honesty</i> / <i>честность</i> , реализуемый в значении ФЕ	appropriateness, decency, decorum 'уместность, благопристойность, подобающее поведение'	честное отношение к чему-н., честное поведение	29 (21%)	6 (5%)
		integrity, uprightness, truthfulness, sincerity 'прямота, прямодушие, правдивость, искренность'		46 (33%)	
		generosity, liberality, hospitality 'щедрость, великодушие, гостеприимность'		8 (6%)	
3.	Дополнительные признаки (т.е. отсутствующие в семантическом объеме понятия, однако реализуемые в значении ФЕ и, таким образом,	assurance of honesty 'заверение в честности'	заверение в честности	6 (4%)	13 (11%)
			откровенность, искренность		26 (22%)

	расширяющий объем понятия)		правда, правдивость		30 (26%)
4.	Признаки фразеологических антонимов	+	+	32 (23%)	34 (30%)
Всего				140 (100%)	116 (100%)

Фразеологическая репрезентация понятия *honesty* ‘честность’ в английском языке.

Анализ семантического объема понятия *honesty* ‘честность’ позволяет классифицировать корпус материала согласно выявленным признакам.

1) Ядерный признак **the quality of being honest** ‘честность как качество человека’ обнаружен в значении 19 ФЕ (13%). Например, ФЕ *straight arrow (straight as an arrow)* ‘честный, добропорядочный’ дефинируется как ‘a person who is very honest or who never does anything exciting or different’ [22]; an honest, ethical person who makes good decisions [24]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *Kristen was often mocked by her peers for being a straight arrow who always followed the rules and stayed out of trouble* [24]. Фразеологизм выполняет экспрессивно-образную функцию. Образ ФЕ построен на сравнении, уподобляющем полет стрелы с прямой линией, и датируется средневековыми временами. У Джеффри Чосера в «Рассказе мельника» был другой вариант данной ФЕ: «*Long as a mast, and right as a bolt*», *bolt* – короткая, тяжелая стрела, используемая с арбалетом [23]. В середине XX века в колледжах так называли студента, который не употреблял алкоголь и наркотики. Компонент *arrow* ‘стрела’ соотносится с предметно-вещевым кодом культуры, компонент *straight* ‘прямой’ обозначает честного человека. Таким образом, ФЕ содержит стереотипное представление о морально правильном человеке, следующему правилам.

2) Периферийный признак **appropriateness, decency, decorum** ‘уместность, благопристойность, подобающее поведение’ объективирован в значении 29 ФЕ (21%). Например, ФЕ *whiter than white* ‘белее белого’ дефинируется как ‘1) If someone is whiter than white, their actions are always completely honest and moral’ [21]; ‘2) morally beyond reproach’ [24]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *He is an elected member of parliament and must be seen to be whiter than white* [21]. Фразеологизм выполняет экспрессивно-образную функцию. Компонент *white* ‘белый’ и его сравнительная степень *whiter* ‘белее’ соотносятся с цветовым кодом культуры и символизируют чистоту, честность, неподкупность. Повторное использование прилагательного с его сравнительной степенью направлено на усиление и подчеркивания данного качества. ФЕ является эталоном безупречного, честного поведения человека и его поступков.

3) Периферийный признак **integrity, uprightness, truthfulness, sincerity** ‘прямота, прямодушие, правдивость, искренность’ реализуется в значении 46 ФЕ (33%). Например, ФЕ *gospel truth* ‘чистая правда, непреложная истина’ дефинируется как ‘the unquestionable truth’ [20]; ‘something that is unquestionably true’ [23]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *He added: ‘I think Esther Rantzen does a tremendous amount of good work, but she is a media star and I would hope that she will realise that people accept what she says as gospel truth* [The Guardian, electronic edition of

1989-12-08: Home news pages¹]. Фразеологизм выполняет экспрессивно-образную функцию. Лексема *gospel*, которая происходит от древнеанглийского *god spel* ‘благая весть’, используется для описания того, что считается таким же верным, как библейское евангелие (бесспорно верным) с XIII века [23]. В Христианстве Евангелие – это четыре библейские книги, описывающие жизнь и учения Иисуса Христа [21]. Компонент *gospel* ‘евангельский’ соотносится с духовно-нравственным кодом культуры и обозначает что-либо истинное. В целом ФЕ содержит стереотипное представление о прописной истине, правде.

4) Периферийный признак **generosity, liberality, hospitality** ‘щедрость, великодушие, гостеприимность’ зафиксирован в значении 8 ФЕ (6%). Фразеологизм *to give someone the shirt off one’s back* ‘широкая душа’ дефинируется как ‘to act in a very generous and selfless manner’ [24]; ‘to give one’s all; the ultimate in generosity’ [23]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *I’m not surprised that Tammy loaned you money – she would give anyone the shirt off her back* [24]. Фразеологизм выполняет результативную функцию. Элинор Уайли использовала ФЕ в своём ироничном стихотворении «Portrait in Black Paint»: ‘*She’d give the shirt from off her back except that she doesn’t wear a shirt*’. Компонент *back* ‘спина’ соотносится с соматическим кодом культуры. Компонент *shirt* ‘рубашка’ ассоциируется с предметно-вещевым кодом культуры и символизирует материальные блага человека. Таким образом, ФЕ содержит стереотипное представление о великодушии, щедрости человека, готового поделиться последним с ближним.

5) Также в эмпирическом материале был зафиксированы дополнительный признак, не входящий в семантический объем понятия – **assurance of honesty** ‘заверение в честности’ (6 ФЕ, 4%). Фразеологизм *honest to goodness/God/Pete/ honest Injun* ‘честное слово, ей-Богу!’ трактуется как ‘1) express. truly; I swear this is true’; ‘2) adj. genuine; actual’ [23]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *Honest to goodness, how are we supposed to finish this project on time with half of our staff laid off?* [24]. Фразеологизм выполняет эмоционально-экспрессивную функцию. Фразеологизм и его варианты, обозначающие заверение в правдивости и достоверности слов, датируются примерно 1900 годом. Первым вариантом был *honest to God*, который появился в романе «Лунная долина» Джека Лондона (1913). Лексемы *goodness* и *Pete*, вероятно, являются эвфемизмами лексеме *God*, которые некоторые могли бы счесть богохульными. Другим эквивалентом, в наше время считающийся оскорбительным, является *honest Injun* (or *Indian*), датируемый второй половиной 1800-х годов и популяризированный Марком Твенном в «Приключениях Гекльберри Финна» и «Приключениях Тома Сойера». Компонент *God* ‘Бог’ соотносится с духовно-нравственным кодом культуры. ФЕ содержит стереотипное представление об обещании и заверении кого-л. в честности своих слов.

Отдельного изучения заслуживают фразеологические антонимы (32 ФЕ, 23%), которые являются членами оппозиции ценность / антиценность, так как их противопоставление подчеркивает важность ценностей. В их значении зафиксированы такие признаки: **нечестное отношение, поступок** (27 ФЕ, 19% – *to get your hands dirty* ‘замарать руки чем-л.’); **неискренность, притворство** (4 ФЕ, 3% – *to shed crocodile tears* ‘лить крокодиловы слезы’); **чересчур щедрый человек** (1 ФЕ, 1% – *generous to a fault* ‘широкая душа’).

¹ Режим доступа: <https://www.english-corpora.org/bnc>

Фразеологическая репрезентация понятия *честность* в русском языке.

В результате анализа семантического объема понятия *честность* корпус материала был классифицирован согласно выявленным признакам.

1) Ядерный признак **честный** реализован в значении фразеологизмов, обозначающих:

1.1) **черту характера** (отличающийся неспособностью врать, открытостью, прямоотой) 6 ФЕ (5%). Например, ФЕ *душа нараспашку* дефинируется как ‘чистосердечный, прямодушный, откровенный’ [12]. Примером реализации данного признака является контекст: *В автомобиле Тимерьяна Ражапова я оказалась вместе с энергичной, деловитой, прямой Розой Исламовой (ветеран боевых действий, она служила в медико-санитарном батальоне в Афганистане и в Чечне, много раз ездила в ЛНР с гуманитарным конвоем), интеллигентной, уравновешенной Илюзой Гайнуллиной – председателем совета ветеранов 112-й Башкавдивизии и искренней, открытой – душа нараспашку!* [Светлана Беллендир. Уфа – Луганск. Дорога дружбы // «Бельские просторы», 2018²]. Фразеологизм выполняет резюмирующую функцию. Также были обнаружены контексты, в которых ФЕ приобретает дополнительные значения: 1) щедрый: *Это было худой приметой. – Зимой брюхо скажет, сколько гусей-уток с озера пришло. Весной птицу только дураки да жадные считают. А у меня душа нараспашку – бери, коли есть...* [Евгений Пермяк. Бабушкины кружева (1955-1965)]; 2) доверчивый: *Вы скажете: революционер всегда лжет, эта ложь праведна. Конечно, лжет и, конечно, праведна... А все-таки ложь. И особенно – вы заметили? – трудно лгать вот такому Стрелову: хоть он и пьяница и каналья, но у него душа нараспашку, и он каждой басне поверит...* [Б.В. Савинков (В. Ропшин). То, чего не было (1918)]; 3) ненадежный, безответственный: *Тарас хозяйственный, все тащил домой, Герасим безалаберный, душа нараспашку, мало беспокоился о семье, детях, жена вела хозяйство* [Лариса Наумова. Последняя книга писателя // «Дальний Восток», 2019]; 4) открытый (о помещении, мебели): *Вместе с Реомюром поднимались все обитатели нашей квартирki. Буфет стоял – душа нараспашку. Он был гол и пуст, хоть в кегли играй, то есть хоть шаром покати. Мы ели пресную кашу из тыквы и пили арбузный чай с сахарином* [Л.А. Кассиль. Кондуит и Швамбрания (1928-1931)]. Компонент *душа* соотносится с духовно-нравственным кодом культуры и обозначает духовную составляющую человека, которая, по мнению наших предков, находится в «ямочке на шее, над грудной костью, под кадыком» [11]. Когда человек распахивал ворот рубахи, демонстрируя эту ямочку, он показывал своему собеседнику открытость своих намерений, отсутствие тайных умыслов. Образ ФЕ строится путем метонимического переноса – открытая душа отождествляется с прямодушным и откровенным человеком. ФЕ выступает эталоном чистосердечного, прямого человека.

1.2) **не способный украсть или смошенничать; не допускающий обмана, мошенничества; основанный на таком способе приобретения чего-л.** (1 ФЕ (1%)). ФЕ *кровные деньги* (прост., экспрес.) обозначает ‘достаток; деньги, заработанные честным тяжёлым трудом фразеологизм’ [18]. Примером реализации данного признака выступает контекст: *Представьте себе чувства верующих, которые на свои кровные деньги пытаются восстановить этот уникальный исторический и религиозный памятник* [Лада Юрьева. Адвокатура и гражданское общество: мы только в начале пути (2004) //

² Здесь и далее примеры взяты из <https://ruscorpora.ru>.

«Адвокат», 01.12.2004]. ФЕ выполняет экспрессивно-образную функцию. Компонент *кровь* соотносится с соматическим кодом культуры и символизирует жизненную энергию человека, затраченную на усилия, направленные на результат какой-либо деятельности. Фразеологизм выступает эталоном честного заработка.

2) **Периферийный признак честное отношение к чему-н., честное поведение реализован в значении б** ФЕ (5%). Например, ФЕ *идти прямой дорогой (путем)* означает ‘жить честно, действовать без уловок и обмана для достижения чего-л.’ [16]. Примером реализации данного признака является контекст: *Позже появились и четверостишие гвардии капитана П. Барышева в их честь: К высокому знай верный путь, / Иди прямой дорогой к свету. / Как рыцарь безупречным будь / И верен данному обету. / В дни юности и дни седин / Будь Родины своей достоин. / И твёрдо помни, что один / И тот на ратном поле – Воин!* [А.Г. Колмогоров. Мне доставшееся: Семейные хроники Надежды Лухмановой (2012)]. Фразеологизм выполняет директивную функцию. Данный фразеологизм также упомянут в Священном Писании: 1) *Кто идет прямой дорогой, тот спокоен, а кто петляет – тот и попадетя.* 2) *Праведность и непорочность ведут прямой дорогой, а нечестивец падет в своем злодействе.* Образ фразеологизма построен при помощи компонента *прямой*, который соотносится с пространственным кодом культуры. В основе образа фразеологизма лежит оппозиция «прямой/окольный», в этом противопоставлении компонент *прямой* соответствует представлениям о хорошем, правильном, честном, а компонент *окольный* ‘связан с уловками, хитростями в достижении чего-л.’ [13]. Компонент *дорога* является метафорическим переосмыслением жизни. бФЕ содержит стереотипное представление о честной жизни.

3) В эмпирическом материале также был обнаружен дополнительный признак **заверение в честности** (13 ФЕ, 11%), не входящий в семантический объем понятия. Например, ФЕ *отсохни (у меня) язык* (прост., экспрес.) дефинируется как ‘клятвенно заверяю, что сказанное мною – правда’ [18]. Примером реализации данного признака является контекст: – *Да нет же, мастер, не украл, ей-Богу. Чтоб мне на этом месте провалиться, отсохни язык мой, если я в кости не выиграл!* [Д.С. Мережковский. Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи (1901)]. Фразеологизм выполняет волонтиративную функцию. Компонент *язык*, соотносимый с соматическим кодом культуры, обозначает орган речи, участвующий в образовании звуков речи и тем самым в словесном воспроизведении мыслей [13]. Компонент *отсохнуть* означает перестать функционировать. Таким образом, человек, имеет в виду, что в случае неправдивости своего высказывания, готов лишиться дара речи. ФЕ содержит стереотипное представление о клятвенном заверении в честности и правдивости своих слов.

4) Еще одним дополнительным признаком, нашедшим отображение в значении фразеологизмов (26 ФЕ, 22%), является **откровенность, искренность**. ФЕ *изливать душу кому-л., перед кем-л.* означает ‘откровенно рассказывать кому-л. о том, что волнует, что наболело’ [12]. Примером реализации данного признака является контекст: *Но ведь и ей требовалось **изливать душу**, искать с кем-то вместе ответы на волнующие ее вопросы, и, быть может, Алексей показался ей наиболее развитым из ее поклонников* [Н.И. Ильина. Дороги и судьбы (1957-1985)]. Фразеологизм выполняет экспрессивно-образную функцию. Источником происхождения фразеологизма является Ветхий Завет, в котором фразеологизм использовался в значении ‘обращаться к Господу с молитвами’. В русском языке происхождение ФЕ также связывают с таинством исповеди, когда верующий каялся в грехах и изливал душу перед священником. Компонент *душа*

соотносится с религиозно-нравственным кодом культуры и является сосредоточием как хороших, так и дурных (грешных) помыслов человека. ФЕ содержит стереотипное представление об откровенном высказывании своих чувств.

5) Наиболее номинативно плотным признаком является **правда, правдивость** (30 ФЕ, 26%). ФЕ *великая (сермяжная) правда* (шутл.) ‘безыскусственная, идущая от самого существа чего-н.’ [13]; (ирон.) 1) истина; правда; настоящие мотивы действий, истинная подоплека событий и пр.; 2) прописная истина, выдаваемая за глубокую народную мудрость (ирон.) [18]. Примером реализации данного признака является контекст: *В словах следователя была, увы, сермяжная правда: работать Гена Колосенцев умел очень хорошо, но не любил* [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)]. Источником происхождения ФЕ является роман «Золотой теленок» (1931) советских писателей И. Ильфа и Е. Петрова: *Может быть, так надо! Может быть, именно в этом великая сермяжная правда! – Сермяжная? – задумчиво повторил Бендер. – Она же посконная, домотканая и кондовая? Так, так. В общем, скажите, из какого класса гимназии вас вытурили за неуспешность? Из шестого?* [Илья Ильф, Евгений Петров. Золотой теленок (1931)]. Фразеологизм выполняет текстообразующую функцию. Компонент *сермяга* (устар.) обозначает грубое некрашеное сукно, а также кафтан из такого сукна [13] и соотносится с предметно-вещевым кодом культуры. Простая и неприукрашенная правда сравнивается с грубой, незатейливой, некрашеной одеждой крестьян дореволюционной России. ФЕ выступает эталоном неприукрашенной правды.

В русском языке также были зафиксированы фразеологические антонимы (34 ФЕ, 30%), в значении которых отмечены следующие признаки: **нечестное отношение, поступок, обман** (16 ФЕ, % – *фиговый листок* ‘лицемерная, плохо скрытая маскировка подлинных намерений, нечестных, предосудительных’); **способный к мошенничеству** (1 ФЕ, %) – *нечист на руку* ‘склонен к мошенничеству, к всевозможным нечестным приемам, к воровству’); **иронично о человеке** (1 ФЕ, % – *ходячая добродетель* (ирон.) ‘человек, выставляющий напоказ свою добропорядочность’); **нечестный заработок** (6 ФЕ, %) – *на обухе рожь молотить* ‘обогащаться нечестным путём, делать всё, чтобы разбогатеть’); **не сдержат данное слово** (2 ФЕ, % – *нарушать (нарушить) (свое) слово* ‘не выполнять обещанное’); **врать** (6 ФЕ, % – *насыпать с три короба* ‘наврать, наплести, наобещать и т.д.’); **лицемерие, неискренность** (1 ФЕ, % – *лить крокодиловы слезы* ‘лицемерно жаловаться, притворно, неискренне сожалеть’); **небылица** (1 ФЕ, % – *развесистая клюква* ‘небылица, выдумка; что-либо лишённое правдоподобия’).

Заключение. Сопоставительный анализ семантического объема лексем *honesty* ‘честность’ и *честность* показывает, что эти лексемы имеют различный семантический потенциал. Семантический объем лексемы *honesty* ‘честность’ состоит из пяти признаков, а в семантический объем лексемы *честность* входят два признака. Общими признаками в значении фразеологизмов являются: **честность как качество человека; честное отношение к чему-н., честное поведение; заверение в честности.** Универсальные черты, зафиксированные при сопоставительном анализе семантики английских и русских фразеологизмов, обусловлены общезначимым характером ценности *честность*. Еще одна общая черта фразеологической вербализации заключается в том, что во фразеологизмах обоих языках объективированы ядерные, периферийные и дополнительные признаки понятия *честность*.

Отличием является то, что в английском языке наибольшей номинативной плотностью характеризуется признак **прямота, прямодушие, правдивость, искренность**, а в русском – **правда и правдивость**. Признак **щедрость, великодушие, гостеприимность** реализован только в значении английских фразеологизмов. В русском

языке в отличие от английского зафиксировано большее количество фразеологических антонимов (30% и 23% соответственно). В обеих лингвокультурах порицается **нечестное отношение, поступок; неискренность, притворство**, лицемерие. В английском языке также была отмечена ФЕ, называющая **чересчур щедрого человека**, а в русском – **способного к мошенничеству; нечестный заработок; не сдержать данное слово; небылицу**.

В результате анализа текстовых примеров, иллюстрирующих функционирования фразеологизмов, репрезентирующих понятие *честность* установлено, что основными функциями ФЕ в английских примерах являются экспрессивно-образная, результативная и эмоционально-образная. В русском языке были установлены резюмирующая, экспрессивно-образная, директивная, волонтерная, а также текстообразующая функции. Еще одним отличием является то, что в русская фразеологическая единица *душа нараспашку* приобретает дополнительные значения в текстовых примерах.

Изучение компонентного состава фразеологизмов, вербализующих понятие *честность*, позволило установить, что фразеологизмы с разным компонентом составом отличаются культурным своеобразием. Отдельного изучения заслуживают художественные произведения, обычаи, повлиявшие на происхождение фразеологизмов. Например, происхождение проанализированных английских единиц связано с произведениями Джека Лондона и Марка Твена, с добропорядочными студентами XX века. Изучение фразеологизмов русского языка позволило проследить связь происхождения и компонентного состава фразеологизмов со Священным писанием, а также романом «Золотой теленок». Отличительная особенность кодирования исследуемых фразеологизмов заключается в том, что в английском языке был выделен цветовой код культуры, а в русском – соматический и пространственно-временной.

Выделенные в образах ФЕ коды культуры позволили установить, что английские фразеологизмы содержат стереотипные представления о морально правильном человеке; истине, великодушии; об обещании. Стереотипы, отображенные в русских фразеологизмах, называют честную жизнь; заверение в честности; откровенное высказывание своих чувств. Также в образах ФЕ были выявлены эталоны: эталон честного поведения в английском языке и эталон честного заработка; честного человека; правды в русском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аронсон Д.О. Честность с прагматической точки зрения / Д.О. Аронсон // Человек. – 2021. – Т. 32. № 3. – С. 97–106. DOI: 10.31857/S023620070015648-9
2. Белобрыкина О.А. Категория «честность» как социально-психологический феномен: краткий очерк историогенеза научных и общественных представлений о содержании понятия (сообщение 2) / О.А. Белобрыкина // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. – 2018. – №3. – С. 43–63.
3. Вабищевич Т.А. Репрезентация честности в пословицах и поговорках английского языка / Т.А. Вабищевич, А.Б. Яковлев, Н.А. Арбузова // Наука в современном обществе: закономерности и тенденции развития : Сборник статей Международной научно-практической конференции, Тюмень, 12 июля 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА САЙНС», 2022. – С. 110–113.
4. Гусейнов А.А. Словарь по этике / Под ред. А.А. Гусейнова и И.С. Кона. – 6-е изд. – М:1989. – 396 с.
5. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов / Научная редакция профессора В.Г. Кузнецова. –М.: ИНФРА–М, 2005. – 731 с.
6. Оконешникова Н.Л. Исследование ценности «честность» у представителей народа саха (Якутия) / Н.Л. Оконешникова, В.С. Лукина // Вестник МГПУ. Серия: Педагогика и психология. – 2022. – №. 3. – С. 87–101.

7. Омарова П.М. Репрезентация моральной ценности «честность» в английском и русском языках на материале паремий и афоризмов / П.М. Омарова, М.И. Минкаилова // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2020. – №2. – С. 68–74.
8. Хлопова А.И. Трансформация содержания базовой ценности Ehrlichkeit (честность) в немецкой лингвокультуре / А.И. Хлопова // Наука о человеке: гуманитарные исследования. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 49–57.
9. Цзян Цзыюэ. Лингвокультурологический анализ паремий, вербализующих концепт «честность» (на примере русского и китайского языков) / Цзыюэ Цзян // Молодой ученый. – 2024. – № 12 (511). – С. 129–131.
10. Byessonova O.L. Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community / O.L. Byessonova // The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries [Collective monograph] / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarína Žeňuchová. – Skopje : Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University, 2021. – Pp. 259–284.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Бирих А.К. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / А.К. Бирих, В.М. Мокиенко, Л.И. Степанова. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.
12. Жуков В.П. Фразеологический словарь русского языка / Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А. И. Фёдоров. – 5-е изд., стер. – СПб : Вариант, 1994. – 543 с.
13. Кузнецов С.А. Большой толковый словарь русского языка / С.А. Кузнецов. – СПб.: Норинт, 2000. – 1536 с.
14. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ruscorpora.ru> (дата обращения 23.10.2024).
15. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений. – М.: Издательство «Мир и Образование»; Издательство «ОНИКС-ЛИТ», 2024. – 1360 с.
16. Телия В.Н. Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. Культурологический комментарий / И.С. Брилева, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко, И.В. Зыкова, С.В. Кабакова, М.Л. Ковшова, В.В. Красных, В.Н. Телия. – М.: Ридерз Дайджест, 2012. – 781 с.
17. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка / Д.Н. Ушаков. – М.: «Аделант», 2014. – 800 с.
18. Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка: ок. 13 000 фразеологических единиц. – 3-е изд., испр. – М.: Астрель: АСТ, 2008. – 878 с.
19. British National Corpus. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.english-corpora.org/bnc> (accessed 23.10.2024).
20. Collins COBUILD Advanced Learner's English Dictionary. – Glasgow: HarperCollinsPublishers, 2003. – 1712 p.
21. Collins Cobuild Dictionary of Idioms. – London: HarperCollins Publishers Ltd., 2002. – 496 p.
22. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English / A.S. Hornby. – Oxford: Oxford University Press, 2010. – 1796 p.
23. The American Heritage Dictionary of Idioms / Ammer Ch. – Boston.: American Heritage, 1997. – 190 p.
24. The Farlex Idioms and Slang Dictionary. – Farlex International, 2017. – 472 p.
25. The New Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles / Brown L. – Michigan: Clarendon Press, 1993. – 3801 p.

REFERENCES

1. Aronson D.O. (2021). Chestnost s pragmaticheskoy tochki zreniya [Fairness from a Pragmatic Point of View]. In Chelovek [Person] (pp. 97–106). (In Russian) DOI: 10.31857/S023620070015648-9
2. Belobrykina O.A. (2018). Kategoriya "chestnost" kak socialno-psikhologicheskii fenomen: kratkiy ocherk istoriogeneza nauchnykh i obshchestvennykh predstavleniy o sodержanii ponyatiya (soobshhenie 2) [The category "honesty" as a socio-psychological phenomenon: a brief outline of the historiogenesis of scientific and public ideas about the content of the concept (message 2)]. In Vestnik po pedagogike i psikhologii Yuzhnoy Sibiri. [Bulletin on pedagogy and psychology of Southern Siberia]. pp. 43–63. (In Russian)
3. Vabishchevich T.A. (2022). Rerezentaciya chestnosti v poslovicakh i pogovorkakh angliyskogo yazyka [Representation of honesty in proverbs and sayings of English]. In Nauka v sovremennom obshchestve: zakonomernosti i tendencii razvitiya [Science in modern society: patterns and trends]. (pp. 110–113). Ufa: Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu "OMEGA SAJNS". (In Russian)
4. Guseynov A.A. (1989). Slovar po etike [Ethics Dictionary]. Moscow. (In Russian)
5. Kuznetsov V.G. (2005). Slovar filosofskikh terminov [Dictionary of philosophical terms]. (In Russian)

6. Okoneshnikova N.L., Lukina V.S. (2022). Issledovanie cennosti "chestnost" u predstaviteley naroda sakha (yakutiya) [Research on the value of "honesty" among representatives of the Sakha (Yakutia) people]. In Vestnik MGPU. Seriya: Pedagogika i psikhologiya [Bulletin of Moscow State Pedagogical University. Series: Pedagogy and Psychology] (pp. 87–101). (In Russian)

7. Omarova P.M. (2020). Reprezentaciya moralnoy cennosti "chestnost" v angliyskom i russkom yazykakh na materiale paremiy i aforizmov [Representation of the moral value of "honesty" in English and Russian on the material of paremiyas and maxims]. In Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Dagestan State University] (pp. 68–74). (In Russian)

8. Khlopova A.I. (2023). Transformaciya sodержaniya bazovoy cennosti Ehrlichkeit (chestnost) v nemeczkoy lingvokulture [Transformation of Ehrlichkeit (Honesty) Core Value Content in German Linguoculture]. In Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya [Human Science: Humanities Research] (pp. 49–57). (In Russian)

9. Czyan Czzyyue (2024). Lingvokulturologicheskiy analiz paremiy, verbalizuyushchikh koncept «chestnost» (na primere russkogo i kitayskogo yazykov) [Linguoculturological analysis of paremiyas verbalizing the concept of "honesty" (using the example of Russian and Chinese)]. In Molodoy uchenyy [Young scientist] (pp. 129–131). (In Russian)

10. Byessonova O.L. (2021). Evaluative Thesaurus as Instrument in Coding Values of the English Linguocultural Community. In: The Ethical and Axiological Aspects in the Literature and the Culture of the 20th and 21st Centuries [Collective monograph] / edited by Maja Jakimovska-Toshikj, Katarina Žeňuchová. – Skopje : Institute of Macedonian Literature, Ss. Cyril and Methodius University. (pp. 259–284). (In English)

Поступила в редакцию 13.12.2024 г.

PHRASEOLOGICAL REPRESENTATION OF *HONESTY* IN ENGLISH AND RUSSIAN WORLDVIEWS

D.A. Garmash

The article addresses similarities and differences of phraseological verbalization of the notion *honesty* in English and Russian. The topicality of the study can be accounted for by linguocultural and comparative approaches to the analysis of the semantic features of phraseological units representing the notion *honesty* in English and Russian. The convergences manifest themselves in such semantic features as “honesty regarded as a quality of a person”, “honest attitude to something, honest behavior”, “assurance of integrity”. The divergences concern the fact that different semantic features are characterized by the highest degree of nominative density. In English it is the semantic feature “directness, straightforwardness, truthfulness, sincerity”, and in Russian it is the semantic feature “truth and truthfulness”. The semantic feature “generosity, hospitality” is observed only in the meaning of English phraseological units. In Russian, unlike English, phraseological antonyms turn out to be more numerous.

Key words: value, honesty, semantic volume, phraseological unit, cultural code, standard, stereotype.

Гармаш Дарья Алексеевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк. Российская Федерация,
Преподаватель кафедры английской филологии.
ORCID: 0000-0001-5724-1989.
E-mail: daria.garmash@list.ru.

Garmash Daria Alekseevna.

Donetsk State University, Donetsk,
Russian Federation.
Lecturer of English Philology Department.
ORCID: 0000-0001-5724-1989.
E-mail: daria.garmash@list.ru.